

Примітки

1. Адрес-календарь духовного відомства Черниговской епархии на 1879 год. – Чернигов, 1879. – 180 с.
2. Акуленко В. І Міжнародне право охорони культурних цінностей та його імплементація у внутрішньому праві України. – К. : Юстініан, 2013. – 608 с.
3. Биковський Л. Василь Дубровський (1897–1966): [Некролог] // Український історик. – 1966. – Ч. 1-2. – С. 92-97.
4. Білокінь С. Щоденник Федора Ернста // Пам'ять століть. – К., 1995. – № 3-4. – С. 61-137.
5. Держархів Чернігівської області, ф. 127, оп. 379, спр. 535, 11 арк.
6. Там само, ф. 679, оп. 10, спр. 992, 392 арк.
7. Заремба С. З., Коваленко О. Б. Становлення радянського історичного краєзнавства на Чернігівщині // УІЖ. – 1983. – № 4. – С. 104-112.
8. Казимір В. Духовенство Чернігівщини у науковому доробку В. Дубровського // Сіверщина в історії України: Збірник наукових праць. – К. ; Глухів, 2011. – Вип. 4. – С. 386-388.
9. Казимір В. А. Науково-педагогічна та громадська діяльність В.В. Дубровського в Україні : дис. ... канд. іст. наук: 07.00.01. – Чернігів, 2013. – 180 с.
10. Кочубей Ю. М. В. В. Дубровський (1897–1966) як сходознавець. – К. : Інститут сходознавства імені А. Ю. Кримського НАН України, 2011. – 544с.
11. Курас Г. Хотів одного – бути вільним (До 40-ліття від дня смерті проф. Василя Дубровського) // Свобода (Нью-Йорк, США). – 2006. – № 43. – С. 9-10.
12. Матяш І. Б. Особа в українській архівістиці: біографічні нариси. – К. : Український державний науково-дослідний інститут архівної справи та документознавства, Інститут української археографії та джерелознавства імені М. С. Грушевського НАН України, 2001. – 226 с.
13. ЦДАВО, ф. Р-166, оп. 6, спр. 9391, 407 арк.
14. Там само, оп. 9, спр. 1483, 165 арк.

Кондратьєв І. В.

Кандидат історичних наук, доцент
Чернігівський національний педагогічний університет імені Т. Г. Шевченка

МЕТРИЧНІ КНИГИ ЦЕРКОВ ЛЮБЕЧА: ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ДЖЕРЕЛА

Метричні книги любецьких церков дійшли до нас за відносно невеликий період історії. Жодної книги не збереглося від XVII–XVIII ст., а від XIX – початку XX ст. маємо метричні записи парафії Воскресенської церкви – за 1822–1835 та 1875–1907 рр., Троїцької та Покровської церков – за 1875–1917 рр. та Аннинської церкви за 1908–1916 рр. На сьогодні метричні книги широко використовуються спеціалістами з генеалогії, але недостатньо в суто історичних дослідженнях.

Любецькі метричні книги є цінним джерелом з церковної історії, зокрема, вони дозволяють встановити імена церковнослужителів. Наприклад, чи не найдовше священиком Покровської церкви був Василь Васильковський (Васильков) – щонайменше від 1875 по 1911 рр. У 1911 р. він помер, відспівували його у Покровській церкві, але поховали на погості Преображенської [12, 40а].

На сторінках книг знайшла своє відображення й релігійна політика в Російській імперії відносно представників інших конфесій та релігій. Фіксуємо кілька випадків хрещення іудеїв – у 1906 р. була вихрещена 18-річна чернігівська міщанка Любов Камська [7, 398зв.-399]. У 1907 р. був вихрещений Абрам Мойсейович Фрадин, 26-ти років. Цікаво, що його хресником виступив сам граф О. Г. Милорадович [10, 5зв.-6].

На початку XX ст. чимало мешканців Любеча переходили (чи поверталися) до старообрядництва. У 1914 р. до старообрядництва перейшов Павло Морозов, 1882 р.н., уродженець Любеча. На той момент він проживав у Києві на Андріївському узвозі, буд. 15, кв. 4 [2, 353].

Фіксуються випадки переходу з православ'я до реформаційних віровчень. У 1911 р. хрещений в Любечі 6 жовтня 1878 р. житель с. Маньки Сергій Манько змінив віросповідання: “переписан из православия в секту баптистов” [3, 106зв.]. Житель Києва, уродженець Любеча 1886 р. народження Матвій Кривоупуск у 1914 р. перейшов до євангелістів [4, 8].

Специфічною рисою Любеча кінця XIX – початку XX ст. було перетворення міста у важливий паломницький центр. Тому нерідкими були записи про паломників, які помирали під час прощі, а жінки-прочанки подекуди народжували дітей саме під час паломництва.

Найгучнішими хрестинами в Любечі кінця XIX ст. були хрестини Андрія Коростовця, які відбулися 28 травня 1893 р. у Воскресенській церкві. Батьком малечі був лейб-гвардії капітан Преображенського полку Костянтин Володимирович Коростовець, матір'ю – дружина Лідія Олександрівна. Хресним батьком виступив “Его императорского Высочества Наследник Цесаревич и Великий Князь” Микола Олександрович, тобто майбутній імператор Микола II [6, 107зв.-108].

Достатньо типовими в метричних книгах були записи з широкою географією проживання учасників хрестин чи вінчання. Наприклад, 21 листопада 1914 р. в Любечі народилася Галина Александрович. Батьками були мешканці х. Орликівщина Хорольського повіту Полтавської губернії – дворянин Павло Александрович та його дружина Катерина. Хресним батьком дівчинки став студент Київського університету Св. Володимира Яків Семенюк, хресною матір'ю – дворянка того ж таки Хорольського повіту Лідія Делла-Вос [12, 159зв.-160].

Записи в метричних книгах свідчать про географію паломництва: в Любеч приїжджали з Бессарабської, Віленської, Калузької, Київської та Орловської губерній. Дуже багато людей прибували з Речицького повіту Мінської губернії. До середини XVII ст. частина його території входила до складу Любецького староства. З уходом території Білорусі до складу імперії, ці контакти знову активізувалися.

Однак, чи не найцікавішу інформацію метричні книги зберігають із соціальної історії. Метрична книга Воскресенської церкви за 1822–1835 рр. містить інформацію про поміщицьке землеволодіння та селян-кріпаків. Наприклад, Посудевські володіли землями у с. Миси, Бакуринські – у с. Корольча та ін. [1, 8-16].

З ліквідацією кріпацтва поширюється нова соціальна градація. За нею статус власника (“собственника”) був вищим за селянський, а статус міщанина – вищим за статус “собственника”. У запису від 2 вересня 1895 р. про народження Віри Залеської був виправлений статус її батька Ігнатія Олександровича. У фразі “местечка Любеча собственник”, останнє слово було закреслене і виправлене на “мещанин” [5, 479зв.]. Лютнева революція 1917 р. урівнює стани. Під час хрещення новонародженого Валентина Залеського, що відбулося 11 червня 1917 р., хресниця Домінікія Юліанівна Процько була записана до книги вже як “гражданка г. Киева жена учителя Димитрия Ивановича Процько” [12, 255зв.-256]. У книгах також згадано чимало козацьких родин як Любеча, так і його округи.

Зустрічаємо в книзі інформацію і про представників дворянської верстви. Насамперед, наведемо згадки про володарів Любеча Милорадовичів. 15 червня 1889 р. двадцятирічна Олександра Петрівна Милорадович обвінчалася в Троїцькій церкві з військовим лікарем Віктором Густавовичем Ніккельс (Нікельс), 35-ти років. “Поручителями” зі сторони нареченого були: провізор Генріх Генріхович Зельський та “кандидат Харковского университета” Євгеній Ніккельс. Зі сторони нареченої поручителями виступили завідуючий Любецьким двокласним училищем Міністерства Народної Просвіти Олександр Фіалковський та “разъездной по табачной части” наглядач 8-го Чернігівського округу Олександр Ніккельс [4, 119зв.-120].

Наступний запис відноситься до 1905 р., коли 13 серпня сенатор та граф Григорій Олександрович Милорадович помер у віці 60-ти років. У книзі зазначена причина смерті – “от болезни сердца”. Відспівували графа 17 серпня у Покровській церкві Любеча, і того ж дня повезли ховати до чернігівського Троїцького монастиря [9, 151-152зв.].

Метричні записи Любецьких церков слугують унікальним джерелом й з історії дрібношляхетських родів колишнього Любецького староства Речі Посполитої. Хоча більшість з них у середині XVII ст. покозачили, їх нащадки залишалися жити в Любечі та окрузі. Вивчення цієї інформації дозволяє краще зрозуміти родинні відносини, шляхи внутрішньої міграції, соціалізацію індивідів тощо.

Записи донесли до нас й прізвища любецької інтелігенції, в книгах згадані вчителі та завідуючі училищами, поштові службовці та акцизні чиновники.

Завідуючими Любецьким народним двокласним училищем Міністерства Народної Просвіти були: Олександр Фіалковський (?–1889–?), Василь Стефанович Гордієвський (?–1905–

1907–?), Іван Митрофанович Голик (?–1914–1915–?). Посаду завідуючого Любецьким народним чоловічим училищем Міністерства Народної Просвіти займав Олексій Ісакович Васченко (?–1903–?).

Вчителями різних шкіл Любеча були: Костянтин Скуратич (?–1882 р.–?), Філіп Яндівський (?–1885–?), Георгій Кибальчич (?–1894–1896–?), Олексій Зеньченко (?–1900–1901–?), Євгенія Запольська (?–1902–?), Любов Максименко (?–1905–?), Микита Єременко (?–1908–?), Василь Гордієвський (?–1908–?) та Григорій Хохол (?–1908–?), Єлизавета Заболотна (?–1908–?), Яків Козанчук (?–1914–?), Михайло Хорошук (?–1915–?), Катерина Рожиніна (?–1915–?), Уляна Скляр (?–1917–?). Відомо також, що у 1908 р. вчителем церковної школи м. Любеч був Михайло Введенський.

Працівниками любецької поштово-телеграфної контори були: Філіп Резніков (?–1895–?) – “местечка Любеча почтово-телеграфного отделения начальник”, поштово-телеграфний чиновник Костянтин Крупеннік (?–1908–1913–?), Стефан Гуляко (?–1915–?).

Медициною практикою в Любечі займалися земські лікарі Городнянського повіту: Василь Бекаревич (1886), Микола Богославський (1886), Людвіг Панович (1908). 6 січня 1904 р. у віці 41 рік помер земський лікар та потомствений дворянин Микола Модестович Смирнов. Причина смерті – “от разрыва сердца” [8, 231зв.]. Під 1908 р. в книзі згадана дружина повітового лікаря Марія Бокадевич.

Земськими фельдшерами Городнянського повіту були: Йосип Скуратін (1884), Яків Тузов (?–1900–1913). 23 січня 1913 р. Я. П. Тузов помирає у віці 40 років, він був похований на погості Аннинської церкви [11, 197зв.]. 9 листопада 1916 р. “от старости” помирає його батько – 77 річний городнянський міщанин Петро Тузов [11, 310зв.-311]. Наступним земським фельдшером став Ісак Чорний (?–1913–1915–?). Згадаємо і завідуючого Любецькою винною лавкою Олександра Тихонова.

Таким чином, метричні книги Любеча мають значний інформаційний потенціал, та відображають історію не лише XIX – початку XX ст., але й слугують допоміжним джерелом у вивченні історії у XVII–XVIII ст. Окрім традиційних статистичних та генеалогічних відомостей, вони доносять до нас інформацію про міграцію населення, ареал існування окремих родів, зміни у соціальному статусі та родинних відносинах.

Примітки

1. Держархів Чернігівської обл., ф. 679, оп. 1, спр. 37. Метрична книга Городнянського повіту, м. Любеч, Воскресенська церква (1822–1833), 317 арк.
2. Там само, ф. 679, оп. 10, спр. 1972. Метрична книга про народження, шлюб та смерть по с. Любеч, Покровська церква (1875–1885), 524 арк.
3. Там само, спр. 1973. Метрична книга про народження, одруження, смерть по с. Любеч, Троїцька церква (1875–1885), 396 арк.
4. Там само, спр. 2006. Метрична книга про народження, одруження, смерть по с. Любеч, Троїцька церква (1886–1895), 394 арк.
5. Там само, спр. 2007. Метрична книга про народження, шлюб та смерть по с. Любеч, Покровська церква (1886–1895), 523 арк.
6. Там само, спр. 2019. Метрична книга про народження, одруження, смерть по с. Любеч, Воскресенська церква (1891–1898), 394 арк.
7. Там само, спр. 2031. Метрична книга про народження, одруження, смерть по с. Любеч, Троїцька церква (1896–1906), 451 арк.
8. Там само, спр. 2044. Метрична книга про народження, одруження, смерть по с. Любеч, Воскресенська церква (1899–1907), 354 арк.
9. Там само, спр. 2054. Метрична книга про народження, одруження, смерть, с. Любеч Городнянського повіту, Покровська церква (1903–1910), 402 арк.
10. Там само, спр. 2065. Метрична книга про народження, одруження, смерть по с. Любеч Городнянського повіту, Троїцька церква (1907–1917), 437 арк.
11. Там само, спр. 2069. Метрична книга про народження, шлюб та смерть по с. Любеч Городнянського повіту, Аннинська церква (1908–1916), 312 арк.
12. Там само, спр. 2078. Метрична книга про народження, одруження, смерть по с. Любеч, Покровська церква (1911–1917), с. Радуль (1917), 333 арк.

Список скорочень

АНФРФ ІМФЕ ім. М. Т. Рильського НАН України – Архівні наукові фонди рукописів та фонозаписів Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології імені М. Т. Рильського НАН України

APP. – ABGK – Archiwum Państwowe w Przemyślu – Archiwum Biskupstwa Greckokatolickiego

АЮЗР – Архив Юго-Зарадной России

ВР ЛНБ України – Відділ рукопису Львівської національної наукової бібліотеки ім. В. Стефаника

ГАРФ – Государственный архив Российской Федерации

ДМУОМ – Державний музей українського образотворчого мистецтва

ЖМНП – Журнал Министерства народного просвещения

ЖМП – Журнал Московской Патриархии

Записки ЧСВВ – Записки Чину Св. Василя Великого

ІА НАН України – Інститут археології Національної академії наук України

ІР НБУВ – Інститут рукопису Національної бібліотеки України імені В. Вернадського

КПЛ-А-НДФ – Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Група збереження “Архів”. Науково-допоміжний фонд

КПЛ-АРХ – Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Група збереження “Археологія”

КПЛ-Ж – Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Група збереження “Живопис”

КПЛ-М – Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Група збереження “Метал”

КПЛ-П – Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Група збереження “Портрети”

КПЛ-ПЛ – Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Група збереження “Плани”

КПЛ-СК – Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Група збереження “Скульптура”

КПЛ-Т – Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Група збереження “Тканини”

КС – Киевская старина (1882–1906)

КСИА – Краткие сообщения Института археологии (АН УССР)

МАУП – Міжрегіональна академія управління персоналом

МИА – Материалы и исследования по археологии СССР (Москва)

НА – Науковий архів

НАДУ – Національна академія державного управління при Президентіві України

НЗ “Софія Київська” – Національний заповідник “Софія Київська”

НІЕЗ “Переяслав” – Національний історико-етнографічний заповідник “Переяслав”

НКПІКЗ – Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник

НМІУ – Національний музей історії України

ННДРЦУ – Національний науково-дослідний реставраційний центр України

НТШ – Наукове товариство ім. Т. Шевченка

НХМУ – Національний художній музей України

ОГА СБУ – Отраслевой государственный архив Службы безопасности Украины

ПСРЛ – Полное собрание русских летописей (Санкт-Петербург)

ПССІАЕ – Питання стародавньої та середньовічної історії, археології та етнології

PRO – Public Records Office (London)

РА – Российская археология

РГАДА – Российский государственный архив древних актов

РГИА – Российский государственный исторический архив

СА – Советская археология

ТКДА – Труды Киевской духовной академии

УІЖ – Український історичний журнал

УТОПШК – Українське товариство пам’яток історії і культури

ЦДІА УРСР – Центральний державний історичний архів УРСР

ЦДІАК України – Центральний державний історичний архів України, м. Київ

ЦДІАЛ України – Центральний державний історичний архів України, м. Львів

ЦМДКМ ім. А. Рубльова – Центральний музей давньоруської культури і мистецтва імені А. Рубльова (Москва)

ЧИОНЛ – Чтения в Историческом обществе Нестора Летописца (Киев)

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ, ЕТНОЛОГІЇ ТА ПРАВОНАВСТВА
ІМ. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО ЧЕРНІГІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО
УНІВЕРСИТЕТУ ІМ. Т. Г. ШЕВЧЕНКА

ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ІМ. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ

КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТИЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ ЦЕНТРАЛЬНОЇ
ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

Церква - наука - суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

На пошану київського митрополита Євгенія (Болховітінова)

*Матеріали Чотирнадцятої Міжнародної наукової конференції
(25 травня – 3 червня 2016 р.)*

КИЇВ – 2016

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Михайлина Любомир Павлович, доктор історичних наук, генеральний директор Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **голова**

Антоній (Паканич), Митрополит Бориспільський і Броварський, керуючий справами Української Православної Церкви, ректор Київської духовної академії і семінарії, професор – **співголова**

Коваленко Олександр Борисович, кандидат історичних наук, професор, директор Навчально-наукового інституту історії, етнології та правознавства імені О. М. Лазаревського Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка – **співголова**

Музичук Ольга Володимирівна, директор Центрального державного історичного архіву України, м. Київ – **співголова**

Сагайдак Михайло Андрійович, кандидат історичних наук, директор Центру археології Києва Інституту археології НАН України – **співголова**

Титова Олена Миколаївна, кандидат історичних наук, заслужений працівник культури України, директор Центру пам'яткознавства НАН України та Українського товариства охорони пам'яток історії та культури – **співголова**

Пивоваров Сергій Володимирович, доктор історичних наук, професор, заступник генерального директора з наукової роботи Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **співголова**

Івакін Всеволод Глібович, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник Інституту археології НАН України

Ластовський Валерій Васильович, доктор історичних наук, професор, Київський національний університет культури і мистецтв

Димчик Рафал, доктор, ад'юнкт, Університет ім. Адама Міцкевича в Познані (Польща)

Черненко Олена Євгеніївна, кандидат історичних наук, доцент кафедри історії та археології України Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка

Крайній Костянтин Костянтинович, кандидат історичних наук, начальник науково-дослідного відділу історії та археології Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **відповідальний секретар**

Рекомендовано до друку Вченою радою
Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника
Протокол № 5 від 18.05.2016 р.

ЗМІСТ

Археологічні дослідження пам'яток церковної давнини

<i>Балакін С. А.</i>	Нові дані щодо історичної топографії Києво-Печерської лаври	7
<i>Бібіков Д. В.</i>	Нові дослідження округи давньоруського Вишгорода	10
<i>Івакін В. Г.</i>		
<i>Оленич А. М.</i>		
<i>Журухіна О. Ю.</i>	Скляні лампи давньоруського часу	14
<i>Зажигалов О. В.</i>	Скляні вироби XVIII ст. з розкопок біля корп. № 57 Києво-Печерської лаври	15
<i>Кукса Н. В.</i>	Археологічні студії у Свято-Іллінській церкві в Суботіві 2005–2006 рр.: пошуки поховання Богдана Хмельницького	18
<i>Лук'янченко В. І.</i>	Городні – оборонні стіни Києва IX–XIII ст. Метальні снаряди	20
<i>Пивоваров С. В.</i>	Нові знахідки предметів християнської культової символіки з давньоруських пам'яток Буковини	25
<i>Ільків М. В.</i>		
<i>Калініченко В. А.</i>		
<i>Сергєєва М. С.</i>	Дерев'яна чаша з давньокиївського Подолу	28
<i>Івакін В. Г.</i>		
<i>Тараненко С. П.</i>	Створення Археологічної карти Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника	30
<i>Мисько Ю. В.</i>		
<i>Зажигалов О. В.</i>		
<i>Балакін С. А.</i>		
<i>Фінадоріна Д. В.</i>	Кахля XVI–XVII ст. з тератологічним декором з археологічної колекції Національного Києво-Печерського заповідника	33
<i>Чирка Л. Г.</i>	Предмети культового призначення у фондовій колекції НІЕЗ “Переяслав”: археологічні знахідки на території давньоруського Переяслава	35

Дослідження та збереження християнських пам'яток: теорія і практика

<i>Бардік М. А.</i>	Розписи Успенського собору Києво-Печерської лаври першої половини XIX ст. Зниклі портрети українських гетьманів	38
<i>Бартош А. Є.</i>	“Образ Пресвятої Богородиці Августовської” з фондів Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника (до 100-річчя створення)	40
<i>Варивода А. Г.</i>	Іконографічні особливості композиції “Христос Вседержитель з пристоячими” в атрибуції творів гаптарських майстерень Києва XVII ст.	43
<i>Зайцева В. О.</i>	Уточнення атрибуції двобічної ікони з колекції Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника	46
<i>Кондратьєва О. В.</i>	Gesamtkunstwerk в архітектурі храмів В. М. Покровського	49
<i>Кондратюк А. Ю.</i>	Монументальний ансамбль церкви Спаса на Берестові в контексті українського мистецтва Могилянської доби	51
<i>Литвиненко Я. В.</i>	Атрибуція ікони “Жертвоприношення Ноя” з колекції Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника	54
<i>Лопухіна О. В.</i>	Атрибуція портрета архієпископа Гавриїла (Петрова) з колекції Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника.	57
<i>Марченко Г. А.</i>	Історичний і науково-реставраційний аспекти	
<i>Марченко Г. А.</i>	Дослідження іконостаса церкви Різдва Христового Дальніх печер Києво-Печерської лаври (за результатами проведеної реставрації)	60
<i>Онопрієнко Н. О.</i>		
<i>Пузиркова А. А.</i>	Загальний стан та проблеми збереження та реставрації об'єктів культурної спадщини національного та місцевого значення, що відносяться до Римсько-Католицької Церкви в Україні за умов можливої реституції церковної спадщини	65
<i>Путова Г. В.</i>	Реновація київського костюлу Святого Олександра як ілюстрація неефективності системи охорони пам'яток в Україні	69
<i>Рижова О. О.</i>	Дослідження, реставрація й атрибуція ікони “Воздвиження Чесного Хреста” з колекції Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника	71
<i>Распоїна В. О.</i>		
<i>Сергій О. С.</i>	Дерев'яна різьблена ікона (колекція Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника)	74
<i>Ткаченко В. М.</i>	Писанка в українському фольклорі за друкованими та архівними джерелами	77

Толочко Л. І.	Вирішення барельєфа для пам'ятника князю Володимирі в Києві	79
Уліганець С. І.	Релігійна спадщина як елемент туризму в сільській місцевості (на прикладі транскордонної співпраці між Україною, Угорщиною та Румунією)	81
Мельник Л. В.		
Панченко В. В.		
Черевко І. А.	Стан і перспективи збереження пам'ятки цивільного будівництва ХІХ ст. – корпусу № 31 Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника (за результатами спостережень 2015–2016 рр.)	88
Грищенко В. В.		
Шульц І. В.	Новий документ з історії надходження пам'яток Холмського церковно-археологічного музею до збірки Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника	91

Церковна археологія Лівобережної України

Бакуменко Я. С.	Чудо в історії Свято-Миколаївського Пустинно-Рихлівського монастиря	95
Бондар О. М.	Костел Св. Олександра в Чернігові. Перебудови ХХ ст.	97
Гарига-Грихно М. М.	Поширення християнського поховального обряду за матеріалами Шестовицького некрополя	100
Гейда О. С.	Церкви Остра у ХVІ–ХІХ ст.	102
Казимір В. А.	Релігія й церква у житті та діяльності Василя Дубровського	107
Кондратьєв І. В.	Метричні книги церков Любеча: інформаційний потенціал джерела	109
Міхеєнко К. М.	Закомарний храм Київської Русі	112
Подлевський С. В.	Поминальний надпис з апсиди Успенського собору	115
Рига Д. В.	До питання про скасування Новгород-Сіверської єпархії у 1797 р.	117
Руденко В. Я.	Печери Чернігова у науковій спадщині істориків-краєзнавців ХVІІІ – початку ХІХ ст.	118
Новик Т. Г.		
Тарасенко О. Ф.	Чернігівський єпископ Антоній (Соколов) – самітник і затвірник?	121
Терещенко О. В.	Дослідження ділянки цвинтаря собору Живоначальної Трійці (ХVІІ – початок ХІХ ст.)	124
Ситий Ю. М.		
Черненко О. Є.	Дослідження Петропавлівської церкви з Трапезною на території Єлецького Свято-Успенського монастиря в Чернігові	130
Чугаєва І. К.	Церкви і монастирі Чернігівського та Переяславського князівства у Київському літописі ХІІ ст.: компаративний аналіз	134

Християнська церква в Європі від Раннього Середньовіччя до Нового часу: інтердисциплінарні дослідження

Бабич О. І.	Початок виробництва рукописних книг у Києво-Печерському монастирі	137
Борисов Д. В.	Трапеза київського митрополита Рафаїла Заборовського (1731–1747) у світлі архівних та археологічних джерел	139
Нетудихаткін І. А.		
Волощенко С. А.	Службник 1747 р. із Лаврівського Онуфрійського монастиря	141
Дутczyk Rafał	Obraz zewnętrznych przejawów postrzegania relacji międzykonfesyjnych na Świętej Górze Athos	144
Друздєв О. В.	Львівське Успенське братство на початку ХVІІІ ст.: від прийняття унії до собору в Замості. Церковний аспект	147
Жиленко І. В.	Оповідь про знайдення мощей і чудеса св. Юліани, князівни Ольшанської	150
Крайня О. О.	Військово-адміністративний чинник в історії Києво-Печерської лаври ХVІІІ–ХІХ ст.	154
Нікітенко М. М.	Тема Боговтілення у вівтарній частині церкви Спаса на Берестові в контексті одного з головних аспектів свята Преображення	157
Омельчук В. В.	Судовий конфлікт Києво-Печерської лаври з генеральним військовим хорунжим Миколою Ханенком	160
Пацай Т. А.	Петро Скарга в двох маловідомих публікаціях Адама Фішера	162
Перепелиця А. І.	Сторінки історії Свято-Миколаївського храму в Чигирині (ХVІІ–ХХІ ст.).	164
Путова Г. В.	Фонди римо-католицьких деканатів Луцько-Житомирської дієцезії у Центральному державному історичному архіві України, м. Київ. Огляд фондів	167

<i>Sieradzki Andrzej</i>	Jezyk staro-cerkiewno-slowianski jako zrodlo polskiej terminologii religijnej	170
<i>Dziwoki Julia</i> <i>Urbanowicz Beata</i>	Ukraina i Ukraińcy w zbiorach Biblioteki Głównej Akademii Jana Długosza w Częstochowie	173
<i>Філіпова Г. В.</i>	Дві Марії-Магдалини Мокієвські – ігумені Вознесенського дівочого монастиря в Києві	178
<i>Циквас О. І.</i>	Проблема матеріального забезпечення попаді-вдови (за матеріалами книг протоколів духовного суду Перемишльської єпархії кінця XVII – першої половини XVIII ст.)	181
<i>Шевченко Т. М.</i>	Україніка в Римському архіві Товариства Ісуса	184

Християнська церква XIX–XX ст.: джерела, історія та історіографія

<i>Ананьєва Т. Б.</i>	Документи Временного комитета для изыскания киевских древностей о первых раскопках Федоровского монастыря	187
<i>Бондарчук П. М.</i>	Особливості проявів релігійності в УРСР: молитовна практика в житті віруючих (середина 1940-х – середина 1980-х рр.)	190
<i>Буняк О. П.</i>	Матеріали про релігійну, просвітницьку та наукову діяльність Патріарха Димитрія в збірці Національного музею історії України	192
<i>Веденеев Д. В.</i>	Подполье секты “Свидетелей Иеговы” в УССР и органы госбезопасности (1940–1960-е гг.)	195
<i>Данилець Ю. В.</i>	Документи ГАРФ про діяльність єпископа Мукачівсько-Ужгородського Нестора (Сидорука)	198
<i>Кабанець Є. П.</i>	“Наказ фюрера” (до питання про тасмний наказ про знищення Успенського собору)	200
<i>Киридон А. М.</i>	Інтегрований джерельно-інформаційний ресурс з історії Української Автокефальної Православної Церкви	203
<i>Красільнікова О. В.</i>	Діяльність Всеукраїнської православної церковної ради з розвитку українського церковного співу в 1919–1921 рр.	207
<i>Кязимова Г. Х.</i>	Еженедельный листок “Христианский вестник”, издаваемый православной миссией Румынии в “Транснистрии” в 1943 г. (краткий обзор)	210
<i>Ластовський В. В.</i> <i>Куштан Д. П.</i>	Тарас Шевченко і пам’ятки церковної старовини: спроба сучасної інтерпретації “Каплички” (1845)	212
<i>Литвин Н. М.</i>	Цивілізаційна парадигма Хрещення Русі в соціокультурному просторі XIX ст.	214
<i>Львова О. Л.</i>	Роль церкви у збереженні інституту сім’ї в контексті сучасних викликів гендерної політики	217
<i>Мельник В. М.</i>	В’ячеслав Заїкин як дослідник юридичного статусу Святого престолу та церковного права	219
<i>Осіпенко О. В.</i>	Православне віровчення в школах губернаторства “Трансністрія” (1941–1944 рр.)	222
<i>Сенченко Н. М.</i>	Сторінки біографії митрополита Йосипа Семашка (до 200-річчя закінчення Немирівської гімназії)	224
<i>Тимошик М. С.</i>	Священик-автокефаліст із тавром “ворога народу”: трагічна доля настоятеля українського храму в Данині на Чернігівщині	227
<i>Тригуб О. П.</i>	Священик Антон Гриневиц: шлях до УАПЦ	232

Наукове видання

Відповідальні за випуск
Крайній К. К., Черняхівська О. М.

Редагування, коректура
Бойчука В. В., Ляшко Г. С., Крайнього К. К., Черняхівської О. М.

Дизайн, верстка
Крайнього К. К.

Наша адреса:
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 21

Папір офсетний. Формат 60x84/8
Ум.-друк. арк. 32,75. Набір комп'ютерний
Наклад 150 прим.

Ц448 **Церква – наука – суспільство**: питання взаємодії. Матеріали Чотирнадцятої Міжнародної наукової конференції (25 травня – 3 червня 2016 р.) / НКПШЗ. – К., 2016. – 236 с.

ББК 86.372я43

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПК
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ, ЕТНОЛОГІЇ ТА ПРАВОЗНАВСТВА
ім. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО ЧЕРНІГІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО
ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ім. Т. Г. ШЕВЧЕНКА
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТИЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

Церква - наука - суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

*Матеріали Чотирнадцятої Міжнародної наукової
конференції
(25 травня – 3 червня 2016 р.)*

КИЇВ – 2016

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПК
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ, ЕТНОЛОГІЇ ТА ПРАВОЗНАВСТВА
ім. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО ЧЕРНІГІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО
ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ім. Т. Г. ШЕВЧЕНКА
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТІЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

*Матеріали Чотирнадцятої Міжнародної наукової
конференції
(25 травня – 3 червня 2016 р.)*

КИЇВ – 2016